

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН

Шукуров И.С. –д.т.н., профессор СамГАСУ, советник РААСН

E-mail: Shukurov2007@yandex.ru

Аннотация Разработки приемов жилой застройки с учетом микроклимата, наиболее подходящих для той или иной территории, всегда актуальна и подвергается большому интересу. В статье раскрываются микроклиматическое состояние жилой застройки Карасув на побережье реки Зарафшан. Анализируется уровень благоустройства дворового пространства застройки и его микроклиматическое состояние. Приводится методика исследования. Даны рекомендации по исправлению «уязвимые места» благоустройства придомовой территории существующей жилой застройки.

Ключевые слова: Карасув, Зарафшан, прибрежная территория, благоустройство, микроклимат.

Введение

В крупных городах проявляются разнообразные последствия происходящих и ожидаемых изменений климата. Происходящие изменения климата сказываются и на мезоклимате и микроклимате территории. Планируемое возможное освоение территории должно учитывать общий фон изменений климата, а также возможных микроклиматических изменений.

Под микроклиматом понимают климат небольшой территории, возникающий под влиянием различия в рельефе, растительности, состояния почвы, наличия водоемов, застройки и других особенностей подстилающей поверхности на суше. Особенности микроклимата проявляются в верхних слоях почвы и в нижнем, приземном слое воздуха до высоты в несколько метров или десятков метров, часто до высоты 100–150 м. [1,2]

Городская застройка оказывает влияние на температурный и ветровой режим территории. Наиболее ярко влияние урбанизации на климат прослеживается в тенденциях к увеличению температуры воздуха. Воздух в городской застройке обычно теплее, чем в окружающей сельской местности.

Наличие зданий приводит к изменению радиационных, термических и влажностных характеристик территории. В этом случае основными радиационными последствиями являются, с одной стороны, уменьшение поступления солнечной радиации на образующиеся затененные

зоны, а с другой – ее увеличение на освещенных участках поверхности земли за счет отражения от стен зданий. В непосредственной близости от строений температура поверхности почвы и воздуха, как правило, выше, чем на открытой местности, благодаря теплу, отдаваемому зданиями и создаваемой ими ветровой защите.

Возникновение таких островов тепла является примером непреднамеренных изменений климата. Интенсивность и размеры острова тепла изменяются во времени и в пространстве под влиянием фоновых метеорологических условий, местных особенностей и характеристик города.

Остров тепла является отражением суммы микроклиматических изменений, связанных с антропогенным преобразованием горизонтальной поверхности. Даже изолированный комплекс зданий создает микроклимат, отличный от того, который был бы на этой местности в естественном состоянии [3].

Разработки приемов жилой застройки с учетом микроклимата, наиболее подходящих для той или иной территории, всегда актуальна и подвергается большому интересу. В настоящее время принципиальный подход к формированию благоустройства придомовой территории заключается в решении не только сугубо функциональных задач, но и в обеспечении благоприятной и эстетически ценной среды, в создании комфортных микроклиматических условий для проживания городского населения. При

этом, в процессе разработки и проектирования жилой застройки возникают определенные требования, ограничения и индивидуальные особенности, связанные с природно-климатическими условиями.

Вблизи жилой застройки Карасув протекает река Зарафшан. Береговая территория преимущественно выполняет функции общественного рекреационного пространства, тем не менее, вдоль реки выделяются некоторые зоны жилой застройки, как многоэтажной, так и индивидуальной. Влияние Зарафшана на прибрежные территории в различные периоды года может быть очень велико.

Поэтому, в качестве особенности в данном исследовании принято расположение придомовых территорий жилой застройки Карасув вблизи реки (Рис. 1).

Двор — основа локального сообщества, но зачастую первое, что видит горожанин, выходя в город, — это неприглядная парковка, окруженная тоскливыми зданиями. Нынешние дворы неуютны, в них не чувствуешь себя комфортно и безопасно, и поэтому их хочется поскорее покинуть. С одной стороны, это следствие старой эпохи: в сознании горожанина все городское пространство за пределами его квартиры было общим — то есть ничьим.

Рис. 1. Генеральный план территории жилого района

Дворовые пространства многоэтажной жилой застройки обладает определенными негативными чертами, устранение которых могло бы существенно повысить качество среды проживания. К таким чертам можно отнести: беспорядочную парковку автомобилей внутри двора, проблема необходимого ухода и обслуживания за территорией двора, превышение допустимого уровня шума и загазованности, отсутствие или недостаточное количество площадок для отдыха, несовременное оборудование площадок различного назначения, ограниченность дворового пространства для полноценного размещения необходимых элементов благоустройства и

различных зон, отсутствие нормального проезда, безграмотность выполнения так называемого «бульвара» и т.д. Кроме того, определенная боязнь людей, после землетрясения в Турции, а также социально-коммуникативная функция дворового пространства как места общения жителей домов.

В пределах придомовой территории образуются различные социальные группы, состоящие из жителей, чьи возраст и интересы различны, а единственным общим звеном является лишь соседство. Представители разных социальных групп акцентируют свое внимание на различных условиях организации пространства внутриквартальных территорий: автовладельцы нуждаются в правильном обустройстве и организации парковочной зоны; семьи с детьми подчеркивают

важность безопасности при автомобильном движении на так называемом «бульваре»; внутри двора и необходимость наличия игровых детских площадок; пожилые люди ищут комфортное и тихое место для общения и т. д.

Задачу повышения уровня комфортности жилой среды способно решить хорошо продуманное зонирование придомовой территории, включающее грамотное решение пешеходных и транспортных связей, озеленение и внедрение малых архитектурных форм. Обеспечение благоприятной условий и комфортной среды территории проживания человека является одной из задач комплексного благоустройства территории города.

Микроклиматические исследования территорий жилой застройки, прилегающей к побережью р. Зарафшан показали, что летом обычно воздух днем суше, чем ночью.

В настоящее время представление о благоустройстве устарело. Удачным зачастую считают не живое пространство, в котором приятно находиться людям, а дорогую и пафосную площадь с вычурными монументами и обилием гранита в оформлении, просто потому что это «красиво».

В ходе оценки состояния комфортности среды жилой застройки, выявляются определенные «уязвимые места» благоустройства придомовой территории существующей жилой застройки:

1. недостаточное применение принципов функционального зонирования и отсутствие учета местных микроклиматических особенностей влечет за собой множество проблем, связанных с неудачным взаиморасположением зон отдыха, парковочных зон, площадок для игр и хозяйственных целей;

2. отсутствие учета микроклиматического состояния прибрежной жилой территории р. Зарафшан приводит к дискомфорту с точки зрения ветровых потоков и образованию дискомфортной ситуации;

3. недостаточный уход и обслуживание благоустройства и озеленения дворовой территории;

4. несовременное оборудования и наполнения придомового пространства (недостаточное и нерациональное размещение малых архитектурных форм), их несоответствие нормативным требованиям, а также отсутствие зелени.

Естественно, самаркандцы больше всего хотят новых парков и общественных пространств. Для многих из них качество городской среды не имеет принципиального значения. Люди привыкли к среде, которая их окружает, и, скорее всего, даже не догадываются, что может быть иначе: половина жителей вовсе не имеют загранпаспорта. Но все познается в сравнении: если в городе появляется удачное общественное пространство, запрос на качественную среду начинает распространяться как вирус.

Благоустройство каждой отдельной зоны должно отвечать не только своим функциональным задачам, но и требованиям комфортного проживания [4].

Методика исследования. Натурные наблюдения микроклиматических параметров в жилой застройке проводились согласно «Методическим указаниям по производству микроклиматических обследований в период изысканий» [5]. Микроклиматические наблюдения включали: термометрическую съемку, измерения влажности, направления ветра и погодных условий.

Микроклиматические наблюдения проводились синхронно на нескольких объектах жилой застройки, расположенной вблизи реки Зарафшан. Дворовые территории, предложенные в качестве объектов исследования, выбраны с учетом различий планировочной структуры и степени благоустройства, как территории самих жилых групп, так и прибрежной зоны, примыкающей к ним.

Крутизна берега Зарафшан достаточно слабый, что формирует неособенное различие уровня набережной и территории жилой застройки. Однако, один из объектов исследования находится

внутри двора по сравнению открытого побережья реки, располагаясь за естественно сформированным «валом», т.е. в естественном «котловане», где наблюдается периодический застой воздуха. Именно в таких зонах может образовываться скопление и застой воздуха со всеми негативными примесями.

Результаты. Влияние реки Зарафшан на микроклимат прибрежной территории может быть различным по расстоянию распространения вглубь городской застройки и зависит от использования и планировочной организации прибрежных территорий. За счет физических особенностей свойств воды прибрежная зона характеризуется более высокими значениями влажности и более низкими значениями температуры воздуха по сравнению с параметрами городской застройки. Вода обладает большей теплоемкостью, высокой отражающей способностью, способствует увеличению скорости ветра и повышению влажности воздушных масс проходящих над ней.

Одним из важнейших факторов, влияющим на микроклимат жилой застройки в приречной зоне, является конфигурация, плотность и тип застройки. Так, например, микроклиматические условия более компактных дворовых территорий характеризуются повышением температуры воздуха и уменьшением его влажности. Кроме того, уменьшение благоприятного бризового ветра может наблюдаться благодаря наличию зеленых насаждений вдоль береговой линии.

Обсуждение. Вышеизложенные выводы наиболее ярко проявляются при натурном наблюдении за одним из выбранных объектов: двор, расположенный в одной из жилой группы застройки Карасув. Придомовая территория данной жилой группы достаточно узкая и вытянута вдоль длинных сторон домов, а также береговой линии. Жилой дом имеет П-образную планировку, тем самым закрывая двор со стороны реки. Кроме того, отличительной особенностью именно этого объекта является его высотное расположение относительно водной глади

реки – жилая группа располагается на более высоком уровне, чем самая высокая точка набережной. Микроклимат в зоне образовавшейся низины имеет уже совсем другие характеристики, нежели в придомовых территориях на более высоком уровне. Роль ограничителя ветровых нагрузок выполняется возвышающимся жилой дом, а также длинной стеной жилого дома. Единственными пространствами для проникновения бризов со стороны Зарафшана являются торцевые стены жилого дома. В придомовой территории образуется застой воздуха, а за счет узкого пространства между домами температура этой зоны повышается.

Микроклиматическая ситуация других рассматриваемых объектов несколько иная. Благодаря тому, что нет естественной преграды в виде стены здания, значение проветриваемости этих дворов более высокое. Кроме того, так как планировочная структура застройки этих объектов не такая вытянутая (в некоторых из них располагается точечная застройка), циркуляция воздуха на придомовых территориях создает еще более благоприятные условия.

Выводы

Таким образом, с целью улучшения микроклиматических условий состояния придомовых территорий жилой застройки в прибрежной зоне необходимо учитывать все возможные благоприятные воздействия реки Зарафшан.

Рекомендации. Для поддержания комфортного микроклимата существенную роль играет циркуляция воздуха и проникновение речных бризов вглубь жилой застройки. Это влияние может быть достигнуто как планировочной организацией жилой застройки, так и грамотное использование пространств озеленения в прибрежной зоне. Учет особенностей рельефа и характеристик реки позволяет сформулировать требования и рекомендации к планировочной структуре жилой застройки и благоустройству территорий придомовой и прибрежной зоны.

Литература

1. 1. Шукуров И.С. Основы теплофизики и микроклиматологии жилой застройки городов. Монография. М.:, Изд-во Эдитус, 2011, 311 с.

2. Микроклимат СССР/под ред.И.А.Гольцберг. Л.: Гидрометеиздат, 1967. 285 с

3. Шукуров И.С. Микроклимат застроенной прибрежной территории Голубого и Белого Нила города Хартума // "Prospero" /«Инновационное развитие технических наук в XXI веке», № 1 (26) 2016, с. 116-119

4. Воскресенская А. И. Комплексное благоустройство дворовых территорий городской жилой застройки: на примере города Москвы: дисс. канд. архитектуры / А.И. Воскресенская. — Москва, 2008. — 131с.

5. Методические указания по производству микроклиматических обследований в период изысканий. Л.: Гидрометеиздат, 1969. 68 с.

6. Шукуров И.С. Влияние Нила на ветровой режим и запыленность Хартума. Монография: Береговая информация. Хорватия

1STFULL CHAPTER SUBMITTED check out what other contrib writing about visi t your author

panel - about the book section chapter title: coastal disasters by: jie guo

7. Шукуров И.С. Ветровой режим жилой застройки котловинного рельефа Кабула Бюллетень строительной техники (БСТ), М.:,№ 3, 2018г. С. 56-58

8. Шукуров И.С. Формирование микроклимата горно-котловинных городов Материалы: I-ая Международная научно-практическая Конференция «Устойчивое развитие территорий»

<http://isa.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Instituti/ISA/> М.:, 16 мая 2018 г.

9. Шукуров И.С. Особенности размещения застройки на территориях со сложным рельефом //Время открытий. 2019. № 4 (4). с. 3-8.

10. Шукуров И.С. Особенности формирования благоустройства территорий жилой застройки в прибрежной зоне города Орла. Международный научный журнал «Вестник науки» № 2 (1 1) Том 1 С.170-177

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Xasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156